

Como plantar e cuidar do pé de lichia

Postado em 7 de agosto de 2024 por [Sandra Constantin Popoff](#)

Sonhar com um quintal repleto de árvores frutíferas onde você pode colher seus próprios frutos é um desejo que muitos compartilham. Mas, por onde começar? Que tal começar com um **pé de lichia**?

Afinal, plantar uma árvore frutífera é mais do que garantir colheitas saborosas; é criar memórias valiosas para a família. Envolver as crianças no plantio, no cuidado e na colheita do fruto transforma essa experiência em algo único.

Experiências assim, fortalecem os laços e ensinam lições importantes sobre paciência e cuidado com a natureza. **Imagine o sorriso no rosto dos pequenos ao verem a primeira flor brotar**, acompanharem o crescimento e, finalmente, saborearem a doce recompensa de seus esforços.

A lichia é colhida entre os meses de dezembro e janeiro, época que contribui para essa missão de impregnar os corações com afeto e atividades fora da rotina. Alguns consumidores até perguntam:

- *Será que dá para plantar aquele caroço de lichia que foi consumida no Natal? Ou será que optar por uma muda acelera a produção da fruta?*

Para começo de conversa, podemos adiantar que, embora exija alguns **cuidados específicos**, o processo de plantio e cultivo é simples e acessível, proporcionando uma colheita farta e deliciosa.

Pensando em tudo isso, neste artigo do MF Magazine, vamos guiá-lo em uma jornada completa sobre o plantio e o cuidado do pé de lichia, desde a escolha da muda ideal até as técnicas de poda e colheita. Além disso, revelaremos **segredinhos de produtores** para garantir uma produção abundante.

Prepare-se para saber de dicas valiosas para cultivar seu próprio pé de lichia. Vamos juntos nessa jornada?

Tipos de lichia: escolhendo a variedade perfeita para você

No Brasil, são plantadas as variedades Bengal, Brewster (frutos e caroços grandes) e Americana (frutos e caroços pequenos).

- **Bengal:** selecionada a partir da variedade indiana Purbi, tem vigor moderado, frutificação irregular e maturação precoce. Seus frutos são em forma de coração, pesam em média 21 g, têm coloração vermelho-brilhante e polpa firme e de boa qualidade;
- **Brewster:** originária da província chinesa de Fujian, tem crescimento ereto, frutificação irregular e maturação mais precoce que a Bengal. Os frutos são elípticos, pesam em média 23 g, têm coloração vermelho-brilhante, polpa macia e sabor ácido, a menos que bem madura. As sementes variam de medianas a grandes;

- **Americana:** desenvolvida no Brasil a partir de sementes da variedade No Mai Tszé trazidas dos EUA, tem frutos em forma de coração, pesando cerca de 18 g e com coloração vermelho-intensa. A produção é de excelente qualidade, variando entre regular e alternante, com rendimento moderado.

Pomar de lichia da variedade 'bengal'. Foto: Sidney Medeiros

Plantar lichia pode ser feito de duas maneiras: a partir do caroço ou de uma muda selecionada. Cada método tem suas particularidades em termos de tempo para frutificação e cuidados necessários.

PLANTANDO CAROÇO DE LICHIA

Tempo de frutificação
8 a 10 anos

PLANTANDO MUDA SELECIONADA

Tempo de frutificação
3 a 5 anos

Tempo médio de frutificação do pé de lichia

Plantio de lichia a partir do caroço

Existe uma aura lúdica no plantio com caroço, que é fazer germinar a semente da fruta que foi consumida em ambiente doméstico. No entanto, quando se planta com o caroço, há um período de maturação e crescimento da planta que pode variar bastante.

Alguns especialistas e artigos mencionam 5, 7, 10, 12, até 13 anos para a produção do fruto.

Para que este plantio caseiro dê certo e o pé de lichia dê muito fruto, consultamos o especialista Giancarlo Tenório da Renova Frutífera para nos dar as **melhores dicas para quem plantar e colher de forma mais produtiva possível**.

Neste contexto, é importante selecionar caroços saudáveis, preparar um ambiente adequado para a germinação, e transferir as mudas para um vaso bem drenado.

Manter a umidade adequada e garantir boa exposição ao sol são essenciais para o sucesso do cultivo.

Seleção dos caroços

1. Separe os caroços da lichia, escolhendo os maiores e mais saudáveis, que têm maior chance de germinar;
2. Lembre-se de que a taxa de germinação pode variar entre 50% e 70%. Se plantar dez caroços, é possível que germinem de cinco a sete.

Preparação para germinação

1. Prepare um vaso ou garrafa PET com tampa plástica perfurada para permitir a evaporação da água;
2. Retire toda a polpa branca dos caroços;
3. No fundo do recipiente, coloque algodão ou papel toalha úmido, mas não encharcado;
4. Espalhe os caroços sobre o algodão ou papel toalha;
5. Coloque o recipiente em um local ensolarado e mantenha a umidade do algodão ou toalha de papel.

Germinação

1. As sementes devem germinar em cerca de 15 dias;
2. Quando as sementes germinarem, prepare um vaso para o transplante.

Preparação do vaso

1. No fundo do vaso, coloque uma camada de drenagem com brita ou argila expandida;
2. Adicione um substrato bem drenado por cima da camada de drenagem;

3. Faça uma cavidade de 2 a 3 cm de profundidade no substrato;
4. Transfira as mudinhas germinadas para o vaso, mantendo-as retas e organizadas;
5. Mantenha o substrato úmido, mas não encharcado.

Cuidados pós-plantio

1. Opte por um vaso pequeno nos primeiros meses, para facilitar o cuidado e a rega;
2. Mantenha o vaso em um local próximo da casa para monitorar a umidade e a exposição ao sol.

Ao transplantar a muda, **evite romper o torrão**, pois as raízes podem não conseguir buscar nutrientes e a planta pode secar rapidamente. Retire a muda do vaso ou saquinho com cuidado, mantendo o torrão intacto.

Depois de transplantar, irrigue bem nos primeiros dias para garantir que a planta absorva os nutrientes do solo.

Mantenha a terra úmida, mas não encharcada, para que o sistema radicular da planta funcione corretamente.

Lembre-se: a regra de ouro para frutíferas é **plantou, rega; plantou, rega**.

Plantio a partir de uma muda selecionada

Quando o plantio é feito com uma muda comprada em lojas especializadas, o método de propagação da planta teve um tratamento técnico mais cuidado. Segundo Giancarlo Tenório, essa muda já vem com o **DNA da planta original**, garantindo características desejadas. Contudo há a necessidade de atenção na seleção do melhor exemplar possível. Confira as dicas do especialista:

Seleção de Mudanças

Ao selecionar uma muda adequada, é essencial verificar a base da planta. O enxerto deve estar bem cicatrizado, sem buracos ou partes abertas, e idealmente deve estar quase imperceptível. A terra ou **substrato** no vaso deve ser **escuro** e **nutritivo**.

Estrutura da Planta

Observe a copa da planta. Prefira uma planta que já tenha uma estrutura formada, com um tronco que se divide em dois ou três galhos (pernadas). Isso indica que a planta tem uma boa arquitetura e não precisará de poda para abrir galhos laterais. Idealmente, a planta deve parecer uma **mini-árvore pronta**.

Qualidade e Produção

Se encontrar uma muda já florando ou frutificando, isso é um bom indicativo da qualidade da planta. Muitas vezes, é preferível escolher plantas nesse estágio para garantir uma melhor produção. Na [GT Renova Frutíferas](#), implanta-se pomares com frutíferas nesse modelo, já florando ou frutificando, e com uma seleção rigorosa de mudas.

Tamanho ideal da cova ou berçário

Cova ou berçário para plantio de pé de lichia: 50 cm de largura, comprimento e profundidade
Foto: GT Renova Fritíferas

É importante fazer uma **cova grande**, pois isso **afeta o crescimento da planta**. É interessante notar que o termo moderno para esse local é “berçário”. Embora os mais antigos chamem de “cova”, ambos são aceitáveis.

Recomenda-se que o berçário tenha pelo menos duas vezes o tamanho do vaso ou sacola plástica onde a planta está. No plantio comercial, costuma-se **fazer três ou até quatro vezes o tamanho, o que equivale a no mínimo 50 cm de largura, comprimento e profundidade**.

A importância de um berçário grande se dá porque o solo, geralmente muito compactado e duro, impede o desenvolvimento rápido do sistema radicular (raízes) da planta. Um berçário maior oferece um solo menos compactado, mais drenado e adubado, permitindo que **as raízes cresçam mais facilmente e encontrem nutrientes rapidamente**.

Para preparar o berçário, retira-se a terra e “tempera-se” com materiais orgânicos, como estrume de gado ou galinha, folhas, palha de arroz, casca de pinho, e até adubação mineral. Após esse preparo, a terra enriquecida é devolvida ao berçário, onde a planta será plantada. Assim, ao começar a crescer, as raízes encontram um solo bem drenado e adubado, o que resulta em um crescimento mais rápido e uma floração e produção de frutos também acelerada.

TABELA COMPARATIVA DE CUIDADOS NOS PRIMEIROS 3 ANOS PARA LICHIA PLANTADA COM CAROÇO E LICHIA PLANTADA COM MUDA SELECIONADA

Aspecto	Lichia Plantada com Caroço	Lichia Plantada com Muda Seleccionada
Tempo de Frutificação	8 a 10 anos	3 a 5 anos
Germinação	Manter o caroço em ambiente úmido e quente até brotar	Não aplicável
Plantio Inicial	Transferir a muda germinada para o solo ao atingir 30 cm	Plantar diretamente no solo
Rega	Regar regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado	Regar regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado
Adubação	Adubar com fertilizantes orgânicos a cada 3 meses	Adubar com fertilizantes balanceados a cada 3 meses
Poda	Poda leve para formar a estrutura inicial da árvore	Poda leve para formar a estrutura inicial da árvore
Proteção	Proteger a muda jovem de pragas e doenças	Proteger a muda de pragas e doenças
Sol	Garantir exposição solar adequada	Garantir exposição solar adequada
Crescimento Inicial	Crescimento mais lento nos primeiros anos	Crescimento inicial mais rápido
Suporte	Possivelmente precisará de estacas para suporte inicial	Possivelmente precisará de estacas para suporte inicial
Varição Genética	Alta, podendo resultar em frutos de qualidade variável	Baixa, frutos de alta qualidade garantida

Tabela comparativa da frutificação da lichia

Um pé de lichia pode produzir frutos por um longo período de tempo. A planta floresce em cachos grandes, com centenas de pequenas flores brancas que surgem nos ramos novos.

A produção começa entre o terceiro e o quinto ano para mudas selecionadas e após os dez anos para plantas originadas de sementes. É uma diferença de tempo considerável e um dos motivos desta variação é a qualidade do solo.

Quanto às características do solo ideal para o plantio, um solo mais leve e solto é preferível. Deve ter **profundidade e boa drenagem**, para que a água da rega ou da chuva desça e não fique empoçada ou encharcada. Além disso, **deve ter um alto teor de matéria orgânica**, que resulta da decomposição de folhas e madeira, enriquecendo o solo com nutrientes. **Esse é o solo ideal.**

Mas, no plantio pode-se alterar as condições de um solo pobre em nutrientes.

Pode-se preparar um berçário bem feito para transformar o solo, independentemente de sua qualidade, em um solo mais apropriado. Se o solo for muito ruim, com pH desbalanceado, é recomendável fazer uma análise de solo e chamar um agrônomo para ler a análise e prescrever uma adubação específica.

No entanto, em um plantio doméstico com poucas frutíferas, é possível trabalhar o solo conforme descrito anteriormente e ter boas colheitas. Veja a foto enviada por Luiz César Ruivo, onde podemos ver um cacho de lichia num pé plantado em contexto doméstico e que abastece uma família há muitos anos.

Cacho no pé de lichia no quintal. Foto: Luiz César Ruivo

Cuidando do seu pé de lichia: segredos para uma colheita abundante

Segundo o engenheiro florestal [Gabriel Ritter](#), é altamente recomendável a adubação orgânica com aplicação de calcário e podas regulares e ainda, a aplicação da calda sulfocálcica como sendo os quatro pilares do manejo da lichia sem o uso de defensivo:

Pilares do manejo da lichia. Fotos: Gabriel Ritter

Adubação orgânica

A adubação orgânica é essencial para fornecer os nutrientes necessários ao crescimento saudável da lichia. Isso pode ser feito utilizando compostos orgânicos, como esterco, composto de resíduos vegetais, e outros materiais naturais que enriquecem o solo. A adubação orgânica melhora a estrutura do solo, aumenta sua capacidade de retenção de água e promove a atividade microbiana benéfica.

Podas regulares

As podas regulares não apenas ajudam na circulação de ar e na prevenção de doenças, mas também desempenham um papel importante na gestão do vigor da planta. A remoção de galhos mortos ou doentes, bem como a poda de galhos excessivamente vigorosos, ajuda a direcionar a energia da planta para a produção de frutos de alta qualidade. Além disso, as podas são fundamentais para moldar a árvore, facilitando a colheita e permitindo uma melhor penetração da luz solar em toda a planta, o que é vital para a fotossíntese e o desenvolvimento dos frutos.

Aplicação de calcário

O calcário é utilizado para corrigir a acidez do solo, um fator importante para a absorção eficiente dos nutrientes pelas plantas. A aplicação de calcário ajuda a equilibrar o pH do solo, tornando-o mais adequado para o cultivo da lichia. Isso é feito geralmente antes do plantio ou durante o preparo do solo para garantir que a planta possa se desenvolver em condições ideais.

Pé de lichia na florada. Foto:

Sidney Medeiros

Recomenda-se realizar podas após a colheita e antes do início da brotação, permitindo que a planta se recupere e se prepare para a próxima estação de crescimento.

Aplicação da calda sulfocálcica

A calda sulfocálcica é uma ferramenta eficaz no manejo orgânico da lichia, atuando como um pesticida natural. Sua composição, à base de enxofre e cal, cria uma solução que combate uma variedade de pragas e doenças de forma sustentável. A aplicação deve ser feita de acordo com as necessidades específicas da planta e a presença de pragas, geralmente em intervalos regulares durante a temporada de crescimento.

Para preparar a calda sulfocálcica, misturam-se os ingredientes em água e a solução é aplicada diretamente nas folhas e nos troncos da planta. É importante seguir as recomendações técnicas para a dosagem e a frequência de aplicação para evitar danos à planta e garantir a eficácia do tratamento.

As folhas do pé de lichia atacadas por ácaros, especialmente pelo ácaro da erinose (*Aceria litchii*), apresentam um aspecto bastante característico. Elas ficam enrugadas e retorcidas, com a formação de bolhas na epiderme foliar.

Em casos severos, o ataque pode comprometer a produção da planta, afetando também as inflorescências e os frutos. Veja na foto abaixo, um exemplo de infestação de ácaros em pé de lichia.

Folhas do pé de lichia atacadas por ácaros. Foto: Gabriel Ritter

A coloração das folhas torna-se marrom e aveludada devido à presença de uma alga que se desenvolve em simbiose com os ácaros. Esses ácaros se instalam na face inferior das folhas, sugando a seiva e excretando um líquido açucarado que facilita a colonização da alga.

A calda sulfocálcica é especialmente útil contra ácaros, cochonilhas e fungos, proporcionando uma camada protetora que impede a proliferação desses organismos. Além disso, por ser uma solução orgânica, não deixa resíduos químicos nos frutos, mantendo a **integridade do cultivo orgânico**. Ao utilizar essa prática, os produtores podem assegurar uma colheita saudável e livre de produtos químicos, alinhando-se aos princípios da agricultura orgânica.

Acompanhe no vídeo com duas dicas para evitar o ataque do ácaro e ainda uma adubação com cinza de madeira para tornar o pé de lichia mais saudável :

Prevenção do ácaro no pé de lichia. Fonte: Gabriel Ritter

Confira também: [Como podar suas plantas de maneira correta](#)

Colheita: desfrutando dos frutos do seu trabalho

Colheita comercial da lichia em Planaltina-DF. Foto: Sidney Medeiros

Os sinais de maturação da lichia indicam quando ela está pronta para a colheita. Aqui estão alguns desses sinais:

1. **Cor da casca:** a casca deve estar completamente avermelhada. Isso é um indicativo de que a lichia está madura.
2. **Tamanho e Peso:** os frutos variam em tamanho, mas geralmente chegam a 5,0 cm de comprimento por 4,0 cm de largura. O peso pode variar de 10 a 35 g.
3. **Textura e Aroma:** a polpa (arilo) deve ser branca, translúcida, sucosa e doce. Sua consistência lembra uma uva e possui um excelente aroma.

Colheita da lichia. Foto: Gabriel Ritter (Instagram: @gabrielritter_consultor)

Conservando as lichias: mantendo a frescura e o sabor

- **Refrigeração:** as lichias podem ser conservadas em geladeira por até 5 dias.
- **Congelamento:** para um armazenamento mais longo, congele as lichias sem casca e sem caroço.

Conclusão: seu quintal cheio de lichia aguardando você

Ao seguir as orientações e dicas apresentadas neste artigo, você estará pronto para cuidar do seu próprio pé de lichia e desfrutar de frutos frescos e saborosos, colhidos diretamente do seu quintal. Imagine a alegria e o prazer de reunir a família para colher as lichias maduras, **especialmente durante as festas de final de ano.**

Celebrar o Natal e o Ano Novo com lichias colhidas do próprio pé não só adiciona um toque especial às suas festividades, mas também fortalece os laços familiares e cria memórias inesquecíveis. As crianças, envolvidas desde o plantio até a colheita, aprenderão o valor do cuidado e da paciência, apreciando ainda mais os frutos do seu trabalho conjunto.

Plantar e cuidar de um pé de lichia é, sem dúvida, um investimento em momentos felizes e em uma vida mais conectada à natureza. Então, arregace as mangas, chame as crianças, plante sua árvore e prepare-se para saborear deliciosas lichias enquanto celebra com seus entes queridos.

Que seu quintal floresça e sua mesa esteja sempre cheia de amor e bons frutos!

E para aumentar o seu pomar, veja o artigo sobre o cultivo de [árvores frutíferas](#) que separamos para você. Boa leitura!

Até a próxima!